

RESENHA DO ARTIGO “ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO TÉCNICA EM LABORATÓRIO DE REDAÇÃO EM SALA DE AULA SOBRE VIOLÊNCIA NO TRÂNSITO”¹

REVIEW OF THE ARTICLE “STRUCTURE OF THE TECHNICAL DISSERTATION IN A WRITING LABORATORY IN A CLASSROOM ON VIOLENCE IN TRANSIT”

Isaias Cardoso de Oliveira²

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5246092802870306>

Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-7983-3440>

Faculdade de Ciências e Educação Sena Aires, GO, Brasil

E-mail: isariggs@gmail.com

Welliton Dias Gomes³

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2285608725481314>

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-6555-9759>

Faculdade de Ciências e Educação Sena Aires, GO, Brasil

E-mail: wellitondiasgomes@outlook.com.br

RESENHA DA OBRA:

GONÇALVES, Jonas Rodrigo *et al.* Estrutura da dissertação técnica em laboratório de redação em sala de aula sobre violência no trânsito. **Revista JRG de Estudos Acadêmicos**. Ano I, Vol. I, n.1, 2018.

RESUMO

Esta é uma resenha do artigo intitulado “Estrutura da dissertação técnica em laboratório de redação em sala de aula sobre violência no trânsito”. Este artigo é de autoria de Jonas Rodrigo Gonçalves *et al.* O artigo aqui resenhado foi publicado no periódico “Revista JRG de Estudos Acadêmicos”. Ano I, Vol. I, n.1, 2018.

PALAVRAS-CHAVE: Texto. Dissertação. Técnica. Trânsito.

¹Esta resenha foi revisada linguisticamente por Jonas Rodrigo Gonçalves.

² Tecnólogo em Secretariado; Graduando em Direito pela Faculdade de Ciências e Educação Sena Aires, GO, Brasil

³ Graduando em Direito pela Faculdade de Ciências e Educação Sena Aires, GO, Brasil

ABSTRACT

This is a review article entitled "Technical dissertation structure in writing laboratory in classroom about traffic violence". This article is authored by: Isaías Cardoso de Oliveira; Wellinton Dias Gomes. The article reviewed here was published in the periodical "Revista JRG de Estudos Acadêmicos". Ano I, Vol. I, n.1, 2018.

KEYWORDS: *Text. Dissertation. Technique. Transit.*

RESENHA

Esta é uma resenha do artigo intitulado "Estrutura da dissertação técnica em laboratório de redação em sala de aula sobre violência no trânsito". Este artigo é de autoria de: Jonas Rodrigo Gonçalves; Marcos Ferreira Sampaio; Karina Oliveira Nunes; Victória Inês Gomes dos Santos; Artur Souza Araújo; Caroline Ferreira de Sousa; Andrezza Yara Cardoso Bomfim Resende; Cauane Rodrigues de Souza; Cláudia Coutinho Rocha; Eliatá Phelipe Araújo Gouvêa; Gabriel Mateus Batista; Maria Clara Felix Barros Feitosa. O artigo aqui resenhado foi publicado no periódico "Revista JRG de Estudos Acadêmicos", no Ano I, Vol. I, n.1, 2018.

Quanto aos(as) autores(as) deste artigo, conheçamos um pouco acerca do currículo de cada um(a) deles(as). Muito do que compõe a formação ou a experiência de um(a) autor(a) contribui para a reflexão temática dos temas aos quais se propõe a escrever. Conheçamos, então, um pouco sobre cada um(a) dos(a) autores(as).

O primeiro autor deste artigo é Jonas Rodrigo Gonçalves. Possui mestrado em Ciência Política (Políticas Públicas, Direitos Humanos e Cidadania). É especialista em Letras (Linguística: Revisão de Texto); em Formação em Educação a Distância; em Docência no Ensino Superior; em Didática no Ensino Superior em EAD. É licenciado em Letras (Português/Inglês) e em Filosofia. É habilitado em História, Psicologia e Sociologia. É escritor, autor de 39 livros didáticos e para concursos. É editor-chefe das editoras JRG (www.editorajrg.com) e Sena Aires; e coordenador de publicações da Revista Agro em Questão da Faculdade CNA. Coordena os grupos de iniciação científica em Língua Portuguesa e Carreiras Públicas; Português Jurídico; Direito e Políticas Públicas; Políticas Públicas Rurais e Agronegócio; Políticas Públicas de Saúde e Saúde Coletiva

O segundo autor deste artigo é Marcos Ferreira Sampaio. Graduando em Odontologia pela Unip (Universidade Paulista/DF). A terceira autora deste artigo é Karina Oliveira Nunes. Graduanda em Odontologia pela Unip (Universidade Paulista/DF). A quarta autora deste artigo é Victória Inês Gomes dos Santos. Graduanda em Odontologia pela Unip (Universidade Paulista/DF). O quinto autor deste artigo é Artur Souza Araújo. Graduando em Odontologia pela Unip

(Universidade Paulista/DF). A sexta autora deste artigo é Caroline Ferreira de Sousa. Graduada em Odontologia pela Unip (Universidade Paulista/DF).

A sétima autora deste artigo é Andrezza Yara Cardoso Bomfim Resende. Graduada em Odontologia pela Unip (Universidade Paulista/DF). A oitava autora deste artigo é Cauane Rodrigues de Souza. Graduada em Odontologia pela Unip (Universidade Paulista/DF). A nona autora deste artigo é Cláudia Coutinho Rocha. Graduada em Odontologia pela Unip (Universidade Paulista/DF). O décimo autor deste artigo é Eliatá Phelipe Araújo Gouvêa. Graduando em Odontologia pela Unip (Universidade Paulista/DF). O décimo primeiro autor deste artigo é Gabriel Mateus Batista. Graduando em Odontologia pela Unip (Universidade Paulista/DF). A décima segunda autora deste artigo é Maria Clara Felix Barros Feitosa. Graduada em Odontologia pela Unip (Universidade Paulista/DF). Este artigo é dividido nos seguintes capítulos: resumo; palavras-chave; *abstract*; *keywords*; desenvolvimento; referências.

No resumo deste artigo consta que Jonas Rodrigo Gonçalves *et al.* aduzem, de maneira importante, que os jovens educandos da universidade têm como tema proeminente, para debate, a violência no trânsito. Qualquer tema precisa ser persuasivo ao leitor quando for elaborado um texto dissertativo. Serão apresentados modelos corretamente estruturais de dissertações técnicas neste artigo. Para aquele que possui algum medo de escrever, a rigidez deste modelo tem por finalidade dar mais confiança. Diante das orientações do professor Jonas Rodrigo Gonçalves sobre a produção da Dissertação Técnica, por intermédio das redações aprovadas em sua estrutura, são misturados vários elementos pedagógicos na utilização da metodologia. Todos os envolvidos neste projeto o consideram relevante.

ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO TÉCNICA

Gonçalves *et al.*, de maneira admirável, demonstram que quando se quer convencer os leitores, sobre determinada posição em um tema, é imprescindível que seja feito, a princípio, um adequado planejamento na argumentação. Será garantida a redução do risco de evasão da temática se houver um bom planejamento na dissertação. É possível optar por organizar os argumentos, durante a escolha, em causa e consequência, ou por oposição. O processo de planejamento foi orientado no sentido de engessar e de desenvolvimento do texto dissertativo conforme definições a frente. O(a) redator(a) deve optar qual será o objetivo da sua redação ao iniciar o planejamento, isto é, na folha de rascunhos, o tema “provar que, diariamente, a violência no trânsito se eleva”.

TEXTO ARGUMENTATIVO

Deve haver nesse tipo de texto três argumentos, onde o(a) redator(a) deve selecionar, sendo por duas causas e uma consequência. Será mais fácil

construir o parágrafo introdutório do texto dissertativo se for feito com o uso reduzido na quantidade de palavras de cada argumento. Foi concluído que a imprudência, má formação dos condutores seriam as causas, e que as mortes seriam a consequência, durante arranjo dos três argumentos selecionados no planejamento do texto, conforme os autores dizem de forma excepcional.

O manuscrito, de forma objetiva, explica que na Dissertação Técnica, o planejamento é imprescindível. Ao se redigir a introdução, deve conter duas frases com os elementos do planejamento elaborados no rascunho do texto. Deve haver precisamente duas frases no parágrafo introdutório da Dissertação Técnica, a primeira com o tema e o objetivo da redação, a segunda com a alusão dos argumentos, isto entre três e cinco linhas. Com o propósito de dá ao(à) leitor(a) uma visão inicial da apresentação geral dos argumentos do texto, a introdução dissertativa não deve passar de cinco linhas. Na introdução deve conter como elemento essencial, a conexão das ideias.

O texto, com eficiência esclarece que foi apresentado, conforme o planejamento observado elaborou-se o seguinte modelo de parágrafo introdutório: “No Brasil, a violência no trânsito cresce diariamente. A imprudência e a má formação dos condutores geram mortes.” A primeira frase externou o tema e o escopo da redação, já a segunda frase citou os argumentos selecionados no planejamento elaborado anteriormente em folha de rascunho. A segunda frase da introdução será a base para cada parágrafo desenvolver um dos argumentos mencionados nela. No desenvolvimento do texto dissertativo, não se deve inverter a ordem dos argumentos. Com a finalidade de ser crescente a evolução das causas em direção as consequências, verifica-se com clareza a progressão lógica das ideias.

A obra, de maneira pertinente, informa que o conceito linguístico de parágrafo é conjunto de frases que é aquilo que tem sentido completo e termina com ponto-final, ponto-de-interrogação, ou ponto-de-exclamação, o mais apropriado é que seja a frase afirmativa. Existem muitas maneiras de compor uma redação dissertativa texto, mas esse processo é seguro, pois garante o sucesso de escritores que falam sobre a integração e o desenvolvimento progressivo de ideias em textos. A segunda frase da introdução é “A imprudência e a má formação dos condutores geram mortes.” O segundo parágrafo da redação deve abordar a “imprudência”; o terceiro parágrafo da redação deve abordar a “má formação dos condutores”; o terceiro parágrafo da redação deve abordar “mortes”. A Dissertação Técnica deve contar com apenas duas frases em sua conclusão. Faça referência ao tema e ao propósito do texto em palavras diferentes das usadas na introdução, e isso precisa ser parafraseado. A segunda frase do parágrafo conclusivo do texto técnico deve fornecer uma solução para o problema. O parágrafo da conclusão deve ter entre quatro e seis linhas. Foi oferecido o seguinte parágrafo: “O governo deveria criar uma disciplina de Educação para o Trânsito no Ensino Médio das escolas públicas e privadas,

permitindo que os temas que envolvem o assunto sejam discutidos antes da idade mínima nacional para se tornar um condutor habilitado.” No final da sessão escolar, os alunos recebem a tarefa de compilar um ensaio completo sobre o tema “Violência no Trânsito”, em casa. As redações que atendem aos critérios do sistema são selecionadas e listadas.

Os autores, com clareza, aduzem que todas as redações foram escolhidas por terem a estrutura exata. Os redatores devem criar um parágrafo introdutório contendo duas frases. Foi solicitado pelo educador para inserir apenas o tema e o objetivo apenas na primeira frase, e que fosse feita uma segunda frase contendo simplesmente a menção dos argumentos 1, 2 e 3. O mestre norteou que o primeiro argumento citado na segunda frase da introdução fosse incrementado no segundo parágrafo da redação. O segundo argumento citado na segunda frase da introdução deveria ser desenvolvido no terceiro parágrafo da redação, segundo solicitado. Solicitou-se que se formulasse um estímulo persuasivo, para que torne seu argumento satisfatório, relevante e preciso. Foi direcionado que o segundo argumento citado na segunda frase da introdução fosse desenvolvido no terceiro parágrafo da redação. O docente pautou que o terceiro argumento mencionado na segunda frase da introdução fosse desenvolvido no quarto parágrafo da redação. O mentor guiou que o terceiro argumento citado na segunda frase da introdução fosse desenvolvido no quarto parágrafo da redação. O parágrafo conclusivo deveria ter exatamente duas frases, a primeira frase contendo tema e objetivo com palavras distintas das empregadas na introdução, e a segunda frase apresentasse elucidação ao problema. As redações concordaram com as diretrizes do sistema de Dissertação Técnica.

O(s) autores com clareza, dizem que deve ser colocado o argumento primeiro 1(causa), na segunda frase de introdução desenvolvendo se assim no parágrafo segundo do texto, abrangendo entre cinco e oito linhas. Tem por sua vez a produção textual elaborada pelo(a) discente compreendida nas iniciais AYCBR. No referido sentido de convencer o(a) leitor(a) através de dados, citações, exemplos, enumeração etc.

O texto, com propriedade, esclarece que o segundo argumento desenvolvido no terceiro parágrafo da redação deve ser mencionado na segunda frase da introdução, compreendido entre cinco e oito linhas. Tal maneira a tornar convincente o argumento, bem como pertinente e consistente. A redação estrutura-se Dissertação Técnica, elaborada a sua produção textual pelo(a) discente das quais iniciais são CRS. O argumento terceiro na segunda frase citado da introdução se desenrolasse no desenvolvido no quarto parágrafo da redação, contidos entre cinco e oito linhas. Produzida e elaborada com instruções de Dissertação Técnica de forma convincente, pertinente e consistente. Compreendendo; dados, citações, exemplos, enumeração etc. Pelo(a) discente dadas iniciais são CCR.

O manuscrito, de forma objetiva segundo o mestre Jonas Rodrigo Gonçalves explica que no parágrafo conclusivo, contido entre cinco e oito linhas, a qual é composto de duas frases, contendo tema e objetivo a primeira frase dominando palavras diferentes das usadas na introdução, e a segunda frase expõem para o problema soluções por meio de uma proposta de intervenção.

A obra, de maneira pertinente deve ser compreendida em cinco parágrafos apresentou introdução, desenvolvimento argumentativo e conclusão de produção textual dissertativa atentando-se aos critérios de estrutura dissertativa, concatenação e progressão lógica das ideias. A redação atende às orientações referente a estrutura da Dissertação Técnica. O tema de produção de Dissertação Técnica, teve como objetivo principal, de ensinar a desenvolver uma redação dentro dos padrões técnicos de produção textuais dissertativos à proposta e auxilia o desenvolvimento de projetos de redação.

Neste décimo terceiro parágrafo, apresente o segundo capítulo da obra resenhada. Caso o desenvolvimento do artigo resenhado não seja subdividido em capítulos, faça você uma divisão temática em, pelo menos, cinco partes. E neste parágrafo apresente a segunda das cinco partes. Use as técnicas de terceira pessoa explícita e de endosso.

REFERÊNCIAS

AGUIAR, Jaqueline da Silva, BARBOSA, Ednir Melo. **Descomplicando a redação**. São Paulo: FTD, 2003.

ANDRÉ, Hildebrando A. de. **Curso de redação: técnicas de redação, produção de textos, temas de redação dos exames vestibulares**. 5. ed. São Paulo: Moderna, 1998.

GONÇALVES, Jonas Rodrigo *et al.* Estrutura da dissertação técnica em laboratório de redação em sala de aula sobre violência no trânsito. **Revista JRG de Estudos Acadêmicos**. Ano I, Vol. I, n.1, 2018.

GONÇALVES, Jonas Rodrigo. **Metodologia Científica e Redação Acadêmica**. 7. ed. Brasília: JRG, 2015.

GONÇALVES, Jonas Rodrigo. **Gramática Didática e Interpretação de Textos: teoria e exercícios**. 17. ed. Brasília: JRG, 2015.

GONÇALVES, Jonas Rodrigo. **Redação Oficial, Dissertação e Interpretação de Textos**. 2. ed. Brasília: JRG, 2015.

REVISTA COLETA CIENTÍFICA

Ano II, Vol. II, n.3, jan.-jun, 2018

ISSN: 2763-6496

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.4779581>

Data de submissão: 16/02/2018. Data de aceite: 20/06/2018.

Revista

Coleta Científica

ISSN: 2763-6496

GONÇALVES, Jonas Rodrigo. **Redação Oficial e de Expediente**. 2. ed. Brasília: Vestcon, 2009.

GONÇALVES, Jonas Rodrigo. **Redação em concursos públicos e vestibulares**. 2. ed. Brasília: Vestcon, 2008.

GONÇALVES, Jonas Rodrigo. **Redação**. Barueri/SP: Gold, 2008 (Volume 11).